

KISHIHLARARO MUNOSABATLARNI ANGLATUVCHI URDUCHA VA O‘ZBEKCHA MUSHTARAK MAQOLLAR

Yusupova Mohira

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti,
“Janubiy va janubi-sharqiy Osiyo tillari” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: maqolada maqol tushunchasiga oydinlik kiritish, maqollarni qiyosiy o‘rganish asnosida ularning lingvokulturologik jihatlarini tadqiq qilish va bu orqali tadqiq etilayotgan tillardagi maqollarning bir-biriga o‘xshash va farqli tomonlarini, shuningdek, ikki millatning o‘ziga yarasha madaniyati va o‘ziga xos mentalitetini ko‘rsatishga va kishilararo munosabatni anglatuvchi maqollarni lingvistik tavsiflashga harakat qilinadi.

Аннотация: в статье делается попытка уточнение понятия пословицы, исследование их лингвокультурологического аспекта при сравнительном изучении пословиц и показать сходные и отличительные черты пословиц на исследуемых языках, а также самобытную культуру и своеобразный менталитет двух народов и дать лингвистическую характеристику пословицам, обозначающие межличностные отношения.

Annotation: there is attempted to clarify the concept of proverbs, to study their linguistic aspects during a comparative study of proverbs, and through it to show the similarities and differences of proverbs in the languages, as well as the specific culture and mentality of the two nations, and to linguistically characterize proverbs that represent an interpersonal relationship in the article.

Tayanch tushunchalar: maqol, xalq og‘zaki ijodi, “qavlun”, struktur-semantik jihat, lingvistik jihat, semantika, semiotika, kahavat, maqula, masal, kehnaut, kehnauti, lingvokulturologik jihat, til, madaniyat, matn lingvistikasi

Ключевые слова: пословица, фольклор, “кавлун”, структурно-семантический аспект, лингвистический аспект, семантика, семиотика, кахават, макула, притча, кехнават, кехнавати, лингвокультурологический аспект, язык, культура, лингвистика текста.

Keywords: proverb, folklore, “kavlun”, structural and semantic aspect, linguistic aspect, semantics, semiotics, kahavat, makula, fable, kehnavat, kehnauti, linguoculturological aspect, language, culture, linguistics of the text.

Maqol – sivilizatsiyaning uzviy bo‘lagi bo‘lib, uni o‘rganmay turib, biron-bir dunyo sivilizatsiyasini tushunish mumkin emas.

“Maqollar - uncha katta bo‘lmagan, lekin xalq og‘zaki ijodi merosining o‘ziga xos bir bo‘lagidir. Xalqning tarixiy rivoji va xulq-atvori, mehnat va turmush tarzi

xuddi toshga bitilgandek aniqlik bilan maqol yoki metafora ko‘rinishida shakllangan. Farqi shundaki, toki ularni yaratgan xalq va ularni o‘zining bir bo‘lagiga aylantirgan til mavjud ekan, maqollar asrlar davomida yashab kelaveradi”¹⁸.

Dandis fikriga ko‘ra “XX asrga kelib, hozirgi ijtimoiy fanlar ta’sirida mashhur maqollarning adabiy va tarixiy shakllanishini o‘rganishdan chekinish boshlandi”¹⁹.

Maqol atamasi arabcha “qavlun” dan olingan bo‘lib, “so‘z” degani²⁰.

Maqolning qolipiga keladigan bo‘lsak, u – “leksik jihatdan xira tortgan va o‘chib ketgan his-hayajonni o‘zida mujassam qilgan ibora”²¹.

Garchi maqol kichik hajmli til birligi bo‘lsa-da, turli ilmiy nuqtayi nazardan o‘rganishni talab etadi. Maqol struktur-semantik jihatga ko‘ra tugal gap kabi matn lingvistikasi uchun juda katta qiziqish kasb etadi. Bir tilga mansub, qarindosh yoki qarindosh bo‘lmagan tillardagi turli xil maqollar bir xil vaziyatlarni anglatishi mumkin. Buning natijasida u mantiqiy semantika va semiotika kabi sohalar bilan uzviy bog‘liqdir.

Qaysi tilga xos bo‘lmasin, maqol to‘g‘risida turlicha o‘y-qarashlar mavjud. Rus maqolshunosligi (paremiologiya) asoschilaridan biri G.L. Permyakovning fikricha, etnografik va etnogenetik voqe‘likni o‘zida aks ettirgani sababli maqolning tashqi strukturasi va unga xos obrazlilik uni tavsiflaydigan asosiy jihat emas. Uning ta’kidlashicha, maqolning mantiqiy jihati uning asosiy mazmunini tashkil etadi, ular esa “maqol va matallar biror vaziyat yoki narsalar o‘rtasidagi ma’lum bir munosabatlarning belgisi sanaladi”²².

Ta’kidlash joizki, urdu tilida maqol atamasi sifatida "ضرب المثال" zarbulmasal, "كہاوت" kahavat, "مثل" masal, "مقولہ" maqula kabi yana bir qator atamalar qo‘llaniladi.

Hindistonlik olim Yunus Agaskar maqollarni batafsil yoritib bera oladigan "اردو" "كہاوت" nomli asarida asosan maqolga nisbatan "كہاوت" atamasini qo‘llagan.

Olimning ta’kidlashicha, "كہاوت" so‘zi hindiy tiliga oid so‘z hisoblanib hindiy tilidagi "so‘zidan yasalgan. Unga ma’nodosh sifatida "كہناوت" [kehna:ut], "كہناوتی" [kehna:uti], "مثل" [masal] so‘zlari ham kiritilgan²³.

Urdu va o‘zbek maqollarining lingvokulturologik jihatlarini tahlil qilishda til va madaniyatning o‘zaro bog‘liqligini tasvirlash, urdu va o‘zbek tillaridagi maqollarning mavzu jihatdan bir-biriga o‘xshash va farqli tomonlarini ko‘rib chiqish, shuningdek, ulardagi xalq mentaliteti va milliy xarakterning ifodalanishi kabi masalalarga chuqurroq yondashishga harakat qilinadi.

¹⁸ Узбекские народные пословицы и поговорки. Т.: “Узбекистон”. 1985. С-86.

¹⁹ Дандис А. О структуре пословицы// Паремииологический сборник. Пословица. Загадка. М.: 1978.-С 13.

²⁰ Madayev O., Sobitova T. O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. Т.: “Sharq” 2010. – В.208.

²¹ Розенталь Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов. М., Просвещение.1985. С-390.

²² Пермяков Г.Л. От поговорки до сказки(Заметки по общей теории клише). М.: «Восточная литература». 1970.- С.19.

²³ ۵۱ یونس آگاسکر، "اردو کہاوتیں اور ان کے سماجی و لسانی پہلو"، کالگ ۱۹۸۸، ص ۵۱

Maqollarda xalq turmush tarzi qay darajada o'z aksini topishi va ikki tilda mavjud bo'lgan maqollarning solishtirma tahlil orqali o'zaro o'xshash va farqli tomonlari, shuningdek lingvistik tavsiflari hind olimi Ahmad Qurayshining "اردو" "کہاوتیں" hamda Sh. Shomaqsudov va Sh. Shorahmedovlarning "Hikmatnoma" asaralaridan yig'ilgan quyidagi maqollarda yaqqol mamoyon bo'ladi:

بنج کرینگے بنیے اور کرینگے ریس ، بنج کیا تھا جاٹ نے رہ گئے سو کے تیس

Tarjimasi: Do'kondor savdo qiladi va foyda oladi, savdo qilgan dehqonda yuzdan o'ttiz qoladi.

Ushbu maqol biron odam o'z kasbini tashlab, boshqa kasbni tanlasa-yu, va bundan zarar ko'rganda aytiladi. Ma'nosi shuki, har bir odam o'z kasbi bilan shug'ullanishi kerak, boshqa kasb bilan shug'ullansa, zarar ko'radi. Maqolga o'zbek tilida qisman to'g'ri keladigan "**Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin**" maqoli to'g'ri keladi - birovga bir ishni qildiradigan bo'lsang, u ish arzimagan kichkina bo'lsa ham ustasiga, qo'lidan keladigan odamga murojaat qil, degan ma'noda aytiladi.

Urdu tilidagi maqolda "baniya:"[baniya:] Hindistonda savdogar kastasining nomini, "jaT"[jaT] dehqon kastasining nomini anglatadi. Ma'lumki, Hindistonda aholi toifalarga, ya'ni kastalarga bo'linadi. Hind xalqiga xos bo'lgan bu holat o'zbek jamiyatiga xos emas. Binobarin, o'zbek tilidagi maqolda yuqoridagi mazmuni ochib berishda "chumchuq"va "qassob" leksemalaridan foydalanilgan.

پورا پیڑ ہلایا ، سب نے چکھ کر کھایا

Tarjimasi: Butun daraxtni silkitdi, barcha tatib ko'rdi.

Biron insonning orqasidan qilgan amalidan ko'pchilikka manfaat yetganida aytiladi. O'zbek tilida ushbu maqolning muqobili sifatida "**Bir odam ariq qaziydi, ming odam suv ichadi**" maqolini keltirish mumkin. Ushbu maqol bilan ko'pchilikning manfaati yo'lida qilgan xizmatning zoye ketmaydi, mehnating samarasidan bahramand bo'lgan kishilar sening nomingni yaxshilik bilan yodga oladilar, ko'pchilikning hurmat-ehtiromiga sazovor bo'lasan, deyilmoqchi.

ایک گھسے پر ہزار روپیہ قربان

Tarjimasi: Bir ishga ming rupiy qurbon.

Mazkur maqol kishilarni sabrli bo'lishga da'vat etadi. Bir amir va uning lashkari yuki bilan safar qilayotgan edi. O'zbek tilidagi "**Sabr tagi - sariq oltin**" maqoli ushbu maqolga mos keladi. O'zbek tilidagi maqoldan ham sabr-toqatli, qanoatli, chidamli bo'lish ma'nosi anglashiladi. Ushbu maqol bilan sabrli bo'lsang, yaxshi narsaga erishasan, deyilmoqchi.

Har ikkala tildagi maqolda shu holatni yoritish uchun turli xil leksemalardan foydalanilgan. Urdu tilida "ru:pi:y"[ru:pi:y] leksemasi Hindistondagi pul birligining nomi bo'lsa, o'zbek tilidagi maqolda "oltin" leksemasi qo'llanilgan.

چور چوری سے گیا ، بیرا پھیر نہیں گیا

Tarjimasi: O‘g‘ri o‘g‘rilikdan voz kechdi, orqa-oldinga yurishni qo‘ymadi.

Maqolda kishi odatini tashlasa ham yomon odat osonlik bilan ketmasligiga ishora qilinyapti. O‘zbek tilida **“O‘rgangan ko‘ngil o‘rtansa qo‘ymas”** maqoli ushbu maqolga muqobil bo‘lib, ta‘magir, yulg‘ich, ochko‘z, sulloh odamlar odatini tashlagansa ham butunlay tashlamaydi, degan ma‘noni anglatadi.

Urdu tilidagi maqolda uning asosiy mazmunini ochib berishda "چور" "O‘g‘ri" leksemasidan foydalanilgan bo‘lsa, o‘zbek tilidagi maqol tarkibidagi asosiy mazmunni tashuvchi "Ko‘ngil" leksemasi muvofiq keladi.

بہت گھمنڈ لنگا ڈھائے

Tarjimasi: O‘ta manmanlik Shri-Lankani ham yakson qiladi.

G‘urur va manmanlik qiluvchi odam bir kunmas-bir kun pastroq tushishiga to‘g‘ri keladi. Maqol maqtanchoq, manmanlarga nisbatan qo‘llaniladi. O‘zbek tilida ushbu maqolga muqobil sifatida **“Baq-baq etgan takani yomg‘ir yoqqanda ko‘r, shaq-shaq etgan kelinni sigir soqqanda ko‘r”** maqolini keltirishimiz mumkin. Taka va echkilarning yog‘ingarchilikka toqati bo‘lmaydi. Ular qurg‘oqchilikda baq-baq etib yuraveradilar-u, ammo qor-yomg‘ir yoqqanda shumshayib, o‘zlarini og‘ilga urishga harakat qiladilar. Bu maqolning to‘g‘ri ma‘nosi. Majozan maqtnachoq, manman odamning holini boshiga ish tushganda ko‘r, “popugi pasayib”, tili qisilib, nafasi ichiga tushib, qizarib qoladi, deyilmoqchi.

Urdu tilida manmanlik borasida berilgan maqol o‘ta salbiy bo‘yoqqa ega. Maqolda “manmanlik” va “Shri-Lanka” leksemalari qo‘llanilgan. Tarixdan ma‘lumki, oldin Shri-Lanka Hindiston tarkibida bo‘lgan. Maqoldagi leksemalar hind xalqi hayotidan olingan bo‘lib, “Shri-Lanka” leksemasiga ekvivalent sifatida o‘zbek tilidagi maqolda manmanlikni ifodalash uchun “Taka” va “Kelin” leksemalaridan foydalanilgan. Har ikkala tildagi maqol bir xil vaziyatni bildirsa-da, alohida leksemalar orqali ifodalangan.

چور کا شابد چراغ

Tarjimasi: O‘g‘rining guvohi chiroq.

Biron odam o‘z aybini yoki sirini yashirishga harakat qilsa ham, uning sir-asrori yoki aybi ochilganda, ushbu maqol aytiladi. O‘zbek tilida bunga muqobil sifatida **“Sipoh sirin yashirolmas, puchuq- burnin”** maqoli mavjud. Burni puchuq odamning puchuqligi shunday ko‘rinib turadiki, u bu aybini yashirolmagani kabi sipoh ham o‘z aybini sezdirmaslikka harakat qilmasin, baribir atrofdagi kishilar buni bilib oladi.

Urdu tilidagi maqolda “O‘g‘ri” va “Chiroq” leksemalaridan foydalanilgan bir paytda, o‘zbek tilidagi maqolda “Sipoh” hamda “Puchuq” leksemalari qo‘llangan. Bir xil vaziyatni anglatuvchi ushbu ikkita maqolda turli xil leksemalar qo‘llanganining sababi ikki xalqning turmush tarziga va mentalitetida ba‘zi farqlarning borligidir.

دیکشا لینا آسان سے ، سیدھا دینا مشکل ہے

Tarjimasi: Bilim olish oson, “bilim berish” jo‘n, oson berish qiyin.

Murid bo‘lish yoki ta‘lim olish oson, biroq o‘rgatish qiyin. Ushbu maqolda murabbiyning iqtidorli ba‘zan zehni past talabalarga bilimni yetkaza olishiga ishora bor.

“O‘rganish oson, o‘rgatish qiyin” o‘zbek maqoli urdu tilidagi maqolga mos kelib, u o‘qtuvchi, ustoz, murabbiy boshqalarga bir nimani chinakamiga o‘rgatmog‘i uchun avvalo o‘zi o‘qib-o‘rganmog‘i va o‘rgatishda sabrli bo‘lmog‘i zarur, degan ma‘noni anglatadi.

Har ikkala tildagi maqolda ham bilim va bilim berish haqida gap ketayapti. Maqollardagi leksemalar ham bir-biriga mos tushadi. Bundan ko‘rinib turibdiki, bilim olish va berish barcha millatlar uchun bir xil maqomda ahamiyat kasb etadi.

آپ ہی کے جوتوں کا صدقہ ہے

Tarjimasi: Kiygan poyafzallarga jonim sadaqa.

Biron katta yoshli odamning qarshisida uning keksaligi va o‘zining esa kichkina odam ekanligini bildirish uchun ushbu maqol aytiladi. O‘zbek tilida ushbu maqolga “**Kattani katta bil, kichikni-kichik**” maqoli qisman mos kelib, u kattalar orasida bo‘lganingda ularni izzat-hurmat qil, pand-nasihatariga quloq os, ularning huzurida bachkana qiliqlar qilma, kichiklar orasida bo‘lganingda esa ularning o‘zlariga yarasha muoamalarda bo‘l, degan ma‘noni anglatadi.

Urdu tilidagi maqolda “Poyafzal” leksemasi qo‘llangan va u tashigan ma‘no “Katta”, “Kichik” leksemalarida aks etgan.

جس کی والدہ بولے گی ، اس کا قبلہ گاہ کیوں نہ بولے گا

Tarjimasi: Onasi gapirganning nega otasi gapirmasin?

Ozgina chet tilini o‘rganib, gapirishni boshlagan va gapirgan gapini ma‘nosini tushunmaydiganlar, bundan tashqari o‘zini hammadan aqlli deb hisoblaydiganlar uchun ham kinoya tarzida ushbu maqol aytiladi. O‘zbek tilida “**Chivinning chechani axlatga qo‘nadi**” maqoli ushbu maqolga muqobil keladi. U o‘zini bilimdon, chechan, hamma narsadan xabardor deb biladigan va har yerda har bir gapga bilsa-bilmasa aralashib ketaveradigan, to‘g‘rimi-noto‘g‘rimi o‘z gapini ma‘qullayveradigan, “urib” yengaveradigan odamlarga nisbatan kinoya tarzida qo‘llaniladi.

Urdu tilidagi maqolda “Ota-ona”, leksemalari qo‘llanilsa, o‘zbek tilidagi maqolda “Chivin” leksemasi maqolning mazmunida muhim ahamiyat kasb etadi.

ڈھاک تلے کی بیباقی ، شہر میں لینا دینا

Tarjimasi: Palash daraxti ostida qarzi yo‘qdek, shaharda oldi-berdi (qiladi).

Ushbu maqol biron ishga qaror qilinsa-yu, kimdir to‘sqinlik qilganda bu qarorini bekor qilsa aytiladi. Hayotda ba‘zan shunday ishlar borki, ular qilinishi qat‘iy qaror

qilinadi, lekin bunga kimdir yoki nimadir g'ov bo'lishi mumkin. Shunday vaziyatlarda urdu tilida ushbu maqol faol qo'llaniladi.

O'zbek tilida yuqoridagi maqolga nisbatan **“Men o'g'ri bo'lganda oy oydin bo'ldi”** maqoli muqobil bo'la oladi. Ba'zan kishi bir ish qiladigan bo'lganda, biron narsa g'ov bo'ladi-da, ishi ro'yobga chiqmay qoladi. Mazkur o'zbek tilidagi maqoldan ana shu vaziyatda foydalaniladi.

Urdu tilidagi maqolda “Palash” leksemasi maqolning ma'nosini ochib berishda markaziy maqomda turadi. O'zbek tilidagi maqolda esa “O'g'ri” leksemasi maqolning asosiy mazmunini yoritib beradi. Maqollarning har biri bir xil vaziyatni anglatadi-da, turli xil leksemalar orqali yuzaga chiqqan.

Urdu tilida ham, o'zbek tilida ham bir xil vaziyatni anglatuvchi muqobil maqollar mavjud. Biroq, ular xalqning madaniyati, turmush tarzi, tarixidan kelib chiqqan holda turli xil leksemalar orqali namoyon bo'ladi.

Xulosa o'rnida aytish joizki, urdu va o'zbek tillarida maqollarni qiyosiy o'rganish ikki xalqning o'ziga xos hayot tarzi va mentalitetini aks ettirgan lingvomadaniy jihatlarni ko'rsatadi. Ikki xalqning lingvomadaniy jihatlari maqollarda shunday namoyon bo'lganki, ularning tarkibidagi ba'zi leksemalar o'zbek tiliga shundayligicha tarjima qilinadi, chunki bu leksemalar faqat hind xalqi va madaniyatiga tegishli bo'lib, bunda o'zbek tilida mazkur leksemalarga to'g'ri keladigan so'zlar yo'q.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Imomov K., T. Mirzayev, B. Sarimsoqov, O. Safarov. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. T.: “O'qituvchi”, 1990. - 240 b.
2. Madayev O., Sobitova T. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. T.: “Sharq”, 2010. – 125 b.
3. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Hikmatnoma. T.: 1990. – 523 b.
4. Алефиренко Н. Ф. Фразеология и паремиология. Учеб. Пособие для бакалаврского уровня филол. образования. М.: Изд-во Флинта, 2009. – 600 с.
5. Дандис А. О структуре пословицы// Паремиологический сборник. Пословица. Загадка. М., 1978.-23 с.
6. Пермяков Г.Л От поговорки до сказки(Заметки по общей теории клише). М.: «Восточная литература», 1970. – 85 с.
7. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М.: Просвещение.1985.- 680 с.
8. یونس اگاسر "اردو کہاویتیں اور ان کے سماجی و لسانی پہلو" کالگ ۱۹۸۸ ص ۳۵۵
9. شریف احمد قریشی اردو کہاویتیں بک کارنر ۲۰۱۶ ص - ۲۵۴
10. کہاویتیں -- سرور عالم راز، حصہ اول ۲۰۱۷

